
ILG'OR TAJRIBA VA O'QITISH METODIKASI

**MAKTAB FIZIKA DARSLARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI O'RGATISHNI
O'ZIGA XOS JIHATLARI**

*T.U.Toshboyev, Sharof Rashidov Samarqand davlat universiteti,
Muhandislik fizikasi instituti dotsenti*

*M.T.Ubaydullayev, Sharof Rashidov Samarqand davlat universiteti,
Muhandislik fizikasi instituti tayanch doktoranti (PhD)*

Ushbu maqolada bugun kunda maktab fizika darslarida tanqidiy fikrlashni raqamli texnologiyalar orqali o'qitishda raqamli texnologiyalarni yutuqlarini joriy etishning dolzarbligi, ushbu yo'nalishda virtual laboratoriyalarning milliy kontentini yaratishda qanday jihatlarga ahamiyat berish zarurligi tadqiq qilingan.

Tayanch so'zlar: *tanqidiy fikrlash, raqamli texnologiyalar, fizika ta'limi, so'rovga asoslangan ta'lim, o'quvchilarning faolligi*

В данной статье рассматривается актуальность внедрения достижений цифровых технологий в обучение критическому мышлению посредством цифровых технологий на школьных уроках физики сегодня, а также какие аспекты следует учитывать при создании национального контента для виртуальных лабораторий в этой области.

Ключевые слова: *критическое мышление, цифровые технологии, обучение физике, исследовательское обучение, вовлеченность учащихся.*

This article examines the relevance of introducing the achievements of digital technologies in teaching critical thinking through digital technologies in school physics lessons today, and what aspects should be considered when creating national content for virtual laboratories in this area.

Keywords: *critical thinking, digital technologies, physics education, inquiry-based learning, student engagement*

Hozirgi davrda axborot va kommunikatsion texnologiyalar hayotimizning barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda, bu jarayon ta'lim tizimiga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, "Fizika" fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirish dolzarb masalaga aylangan. Shu bilan birga, faqat texnik vositalarni joriy etishning o'zi yetarli emas - ularning mazmunan to'g'ri, didaktik jihatdan asosli qo'llanilishi, o'qituvchilarning raqamli savodxonligi va metodik yondashuvi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Milliy o'quv dasturlari asosida tashkil etilayotgan darslarda raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini shakllantirish - bu yo'nalishda erishilishi zarur bo'lgan asosiy maqsadlardan biridir. Afsuski, amaliyotda ko'p hollarda texnologiyalarni yuzaki qo'llash, faqat ko'rgazmalilik uchun foydalanish holatlari kuzatiladi. Bu esa texnologiyalarning haqiqiy ta'limiy samaradorligini cheklab qo'yadi. Shunday ekan, fizika darslarini raqamli texnologiyalar asosida mazmunli tashkil etish, o'quv materiallarini strukturaviy tarzda ishlab chiqish va ulardan foydalanishning samarali metodikasini yaratish zarur. Bu borada hukumatimiz va Prezidentimiz tomonidan ilgari surilayotgan qaror va dasturlar muhim turtki bo'lib xizmat qilmoqda. Ammo ularni amaliyotga to'laqonli joriy etish uchun ta'lim tizimidagi mavjud infratuzilma, kadrlar tayyorgarligi va o'quv-metodik bazaning yanada chuqur tahlili va takomillashtirilishi lozim.

Zamonaviy ta'lim jarayonining asosiy maqsadlaridan biri — o'quvchilarda nafaqat an'anaviy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, balki mustaqil, tahliliy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishdan iborat. Bugungi tez o'zgarayotgan, axborotga boy jamiyatda insondan har qanday ma'lumotga faqatgina qabul qiluvchi emas, balki uni tahlil

qiluvchi, solishtiruvchi, baholovchi va asosli xulosa chiqaruvchi subyekt sifatida qarash talab etilmoqda.[1] Bunday fikrlash uslubini o'quvchilarda erta bosqichdan boshlab shakllantirish ta'lim tizimining dolzarb vazifalaridandir.

Shu ma'noda, raqamli o'quv platformasi orqali platformasi tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda innovatsion va amaliy vosita sifatida katta ahamiyat kasb etadi.[2] Ushbu raqamli platforma o'quvchilarga mustaqil izlanish, savolga ko'p yo'nalishli yondashuv, sabab-oqibat aloqalarini anglash, mavjud fikrlarga nisbatan shubha bilan yondashish va o'z pozitsiyasini mantiqan asoslab berish imkonini yaratadi.

Raqamli o'quv platformasi orqali mavjud bo'lgan interaktiv topshiriqlar, [3] turli fanlarga oid testlar, mavzulastirilgan muammoli savollar, bahs-munozara ruhidagi vazifalar tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladigan bir nechta asosiy yondashuvlarni o'z ichiga oladi:

1. Tahliliy yondashuvni shakllantirish – Saytdagi vazifalar o'quvchini shunchaki faktlarni yodlashga emas, balki ularni chuqur tahlil qilishga, muammoning sababini anglashga undaydi.

2. Muqobil fikrlarga ochiqlik – Turli savollar bir nechta echimlarga ega bo'lishi mumkin, bu esa o'quvchini alternativ fikrlarni qabul qilishga, ularni baholashga va eng maqbulini tanlashga o'rgatadi.

3. Mantiqiy asoslash va dalillash – O'quvchi o'z javobi yoki nuqtayi nazarini asoslashga majbur bo'ladi, bu esa mantiqiy tafakkurni rivojlantiradi.

4. Ijodkorlik va kreativ yondashuv – Ba'zi topshiriqlarni hal qilishda ijodiy fikrlash, yangicha qarashlar zarur bo'ladi, bu esa tanqidiy fikrlashni kengroq kontekstdan yondashishga imkon yaratadi.

Bundan tashqari, raqamli o'quv platformasi orqali o'quvchilar o'z fikrlarini onlayn tarzda boshqa foydalanuvchilar bilan taqqoslash, o'zaro fikr almashish, hatto bahs qilish orqali yanada chuqurroq mulohaza yuritishga o'rganadilar.[4] Bu esa tanqidiy fikrlashning eng

muhim bosqichlaridan biri — **fikrlarni baholash va qayta ko'rib chiqish** ko'nikmasini shakllantiradi.

Shuni ham ta'kidlash joizki, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda o'qituvchining roli ham muhimdir. [5] Raqamli o'quv platformasidan foydalangan holda dars jarayonini interaktiv va muammoli shakllarda tashkil etgan o'qituvchi o'quvchilarning mustaqil fikrlash faolligini ancha oshiradi. [6] Bunda o'qituvchi nafaqat topshiriqlarni beruvchi, balki yo'naltiruvchi, fikrlashga undovchi, muhokama yuritishga sharoit yaratib beruvchi fakilitator vazifasini bajaradi.

O'qituvchi o'quvchilarga o'tilgan mavzu bo'yicha uyga vazifa beradi. Uyga vazifada qo'shimcha qilib, raqamli platforma manzili yoki QR kod tushirilgan manzilni beradi.[7] O'quvchi uyda mustaqil mobil telefon yoki shaxsiy kompyuter orqali uyga vazifani berilgan havoladan ochib, ishlashni boshlaydi. Misol uchun joyteka.com o'quv platformasida ishlasak.

1 – rasm. Joyteka.com o'quv platformasi.

O'quvchi ism, familiyasini kiritib, topshiriqni bajarishni boshlaydi (1 – rasm.) .Topshiriq boshlandi va o'quvchi xonadagi turli xil jihozlarni ko'rdi. Vazifa: o'quvchi eshikni ochishi kerak, demak, kalitni topish kerak. O'quvchi xona jihozlaridan foydalanish kerakligini anglab yetadi. U xona jihozlariga tegib ko'radi. U yerda qog'oz qutisi ichida qandaydir qog'oz parchasi va unga tegganda darhol savol paydo bo'ladi. (2 – rasm.) O'quvchi o'zi to'g'ri javobni belgilaydi. 1 – topshiriq tugaydi. Keyin esa suv to'ldirilgan idishga tegadi u esa sumkaga joylanadi. Sumkadan suvni olib, gullarga suv quyadi. Suv natijasida oyna peshtoxidagi tuvakdan suv tomadi, seyf ustidagi gul esa seyfnini yaxshiroq ko'rsatadi. 2 – topshiriq oyna tagidagi gul qog'ozni ochilib qolgan joyida paydo bo'ladi va bu topshiriqni ham o'quvchi to'g'ri javobini topib, topshiriqni bajaradi. Shu yerda e'tiborli bo'lish talab qilinadi. Chunki seyf kodlangan, buni ochish uchun o'quvchi tanqidiy fikrlab, soatdan foydalanadi va yashirin kodni topadi. Seyf ichida esa kalit. Bu kalit seyfniki emas, ya'ni, oyna tagidagi shkafni kaliti. Kalit ham sumkaga joylanadi va shkaf ochiladi. O'quvchi yangi 3 – topshiriq to'g'ri javobini topganda, shkaf ichida biz qidirgan eshik kaliti topiladi va eshik ochiladi.

2 – rasm. Joyteka.com (Jumboqli Xona kvest topshiriqlari)

Xulosa qilib aytganda, raqamli o'quv platformasi kabi interaktiv va zamonaviy platformalar orqali o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. [8] U nafaqat fanlardan chuqur bilim olish, balki o'z fikrini asoslash, muqobil qarashlarni tahlil qilish va ongli ravishda qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. [9] Bunday platformalardan tizimli va metodik asosda foydalanish orqali zamonaviy fikrlaydigan, mustaqil qaror chiqarishga qodir shaxsni tarbiyalashga erishish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Axmedova, M. (2021). Zamonaviy ta'limda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodlari. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
2. Nazarova, Z. (2020). Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida darslarni tashkil etish. Toshkent: Ilm Ziyo.
3. Rasulov, A., & Karimova, N. (2022). Raqamli ta'lim platformalarining o'quvchilarning mantiqiy va tanqidiy fikrlashiga ta'siri. // Pedagogik innovatsiyalar jurnali, №3, 45–52.
4. Jo'raeva, L. (2019). Fizika ta'limida interaktiv texnologiyalar va kreativ kompetensiyalar. // O'zMU Ilmiy axborotlari, №2.
5. Paul, R., & Elder, L. (2014). The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools. Foundation for Critical Thinking Press.
6. UNESCO (2018). Critical Thinking in the Digital Age: Teaching and Learning Strategies. Retrieved from: <https://unesdoc.unesco.org>
7. joyteka.com – O'zbekistonlik o'quvchilar uchun onlayn ta'lim platformasi. Raqamli topshiriqlar, testlar va mashqlar. Manba: <https://joyteka.com>
8. Khan Academy (2023). Critical Thinking and Problem Solving Skills. Onlayn kurs materiallari. <https://www.khanacademy.org>
9. D. Azizova, (2023). O'quvchilarda kreativ va tanqidiy fikrlashni shakllantirishda muammoli o'qitish texnologiyalarining o'rni. // Xalq ta'limi jurnali, №5.

